

PRÉSTAMOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURCO EN EL LÉXICO ESPAÑOL

Ulviyya Orujova

ORCID 0000-0002-6118-0784

Universidad Estatal de Moscú de M.V. Lomonosóv, sucursal de Bakú, Azerbaiyán

The vocabulary of Spanish, like other languages, has not developed and spread to its full extent without the influence of other languages. This process was not without a collision with lexical borrowings from other languages. Of the non-Spanish elements found in the Spanish vocabulary, we will talk about borrowings from the Turkic languages and how they got into the Spanish language. It is evident that the relationship between the Eastern and Western world is based on deep historical roots. The Iberian Peninsula was not only influenced by Muslims of Arab origin, but was also attacked by the Turks. Although the Spanish army got rid of the Turkic influence in their land (at the end of the 18th century), it was impossible to erase the linguistic remains. Language contact occurs over a fairly long period that facilitates the transmission of words. This is the reason why in the Spanish lexicon there are loans of Turkic origin, although they are not too many.

Keywords: the Spanish language, loan word, Turkic borrowings, semantic field, frequency.

Palabras clave: idioma español, palabra prestada, préstamos túrquicos, campo semántico, frecuencia.

El vocabulario del español, al igual que el del resto de lenguas, no se ha desarrollado completamente sin influencias de otras lenguas, sino que ha incluido préstamos léxicos de varios idiomas. De los elementos no castellanos que se encuentran en el léxico español, los préstamos de la lengua turca y el proceso de llegada de estos al español atrae mucha atención.

Es evidente que la relación entre el mundo oriental y occidental se asienta en profundas raíces históricas. La opinión generalizada de los musulmanes por parte de los occidentales se incluye en la imagen negativa y estereotipada del islam. Se sabe que la influencia árabe ha sido muy significativa durante toda la historia. La conquista por los moros de una parte importante de la Península ibérica fue la causa de que se implantara gran cantidad de palabras prestadas del árabe al español.

Pero debe tenerse en cuenta que la península ibérica no solo fue influida por los musulmanes de origen árabe, sino que fue atacada también por los turcos. La guerra entre estos dos gigantes duró más de doscientos años (entre los siglos XVI y XVIII) y el escenario principal fue el mar Mediterráneo y los países ribereños. En esta época la Monarquía hispana era la más fuerte de todo el mundo cristiano. Estaban uno contra otro los dos Estados más poderosos de la Tierra.

Aunque el ejército español se desprendió de la influencia turca en su tierra (a finales del siglo XVIII), fue imposible borrar los restos lingüísticos. El contacto de lenguas se produce en un período bastante largo que facilita la transmisión de palabras. Esta es la razón por la que en el léxico español existan préstamos de procedencia turca, aunque no sean demasiados.

El Imperio otomano intentaba introducir la religión musulmana en todos los países cristianos porque creían que era la única religión verdadera y que todas las tierras debían estar bajo el poder de Allah.

Es importante destacar que en cuanto a lo relacionado con la religión, se ven pocas palabras. Esto se puede explicar porque los turcos no se metían mucho en la vida religiosa de los pueblos ocupados porque la entrada al mundo musulmán no puede ser obligatoria, hay que eligirla. Las

palabras turcas tomadas en préstamo se basan en las realidades de esta cultura y de las tradiciones relacionadas con ella.

Es obvio hablar de las lenguas de origen y las lenguas transmisoras para el léxico español en el contexto de la influencia turca. Las lenguas pertenecen a diferentes familias: no indoeuropeas (uraloaltaica en la que entran lenguas turcas y semíticas) e indoeuropeas (románica, germánica, eslava e irania), de las cuales el español extrae voces turcas.

Uno de los propósitos más importantes de este artículo es explicar los principales elementos lingüísticos relacionados con el proceso de toma de palabras. Son préstamo, transmisión directa e indirecta, lengua de origen, lenguas transmisoras y cambio semántico.

La definición más importante es la de *préstamo*, porque es el término que explica el proceso de transferir los vocablos turcos al español. La explicación más inmediata y al mismo tiempo la más fácil es que el término nuevo signifique algo completamente nuevo y desconocido para los hablantes de la lengua receptora. Este proceso puede producirse entre dos o más lenguas:

- lengua de origen (turco) > lengua receptora (español)

- lengua de origen > lengua/s transmisora/s > lengua receptora (español).

Es importante destacar que el turco es la principal lengua que se considera de origen y puede tener una influencia *directa* o *indirecta* sobre el español. La primera de ellas (directa) ocurre cuando el español recibe sin intermediarios una palabra del turco (turco > español, por ejemplo, *zabata* > *zapato*). La segunda (indirecta), cuando otras lenguas actúan como intermediarias (turco > francés > español, por ejemplo, *köşk* > *kiosque* > *quiosco* / *kiosco*). La cantidad de los indirectos es mucha más grande que la de los directos porque el español tiene más relación con otras lenguas más cercanas (lenguas románicas).

Los turquismos se agrupan según las lenguas de transmisión directa al español que pueden ser: el *turco*, el *francés*, el *italiano*, el *ruso*, el *árabe*, el *inglés*, e incluso otras lenguas como el *portugués* y el *alemán*. La transmisión indirecta del turco es más frecuente que la directa. La mayoría de las voces directas son historicismos y han salido del uso cotidiano de etapas anteriores. Actualmente se encuentran en libros y artículos de historia y en el momento de caracterizar el mundo turco. Al analizar las voces de transmisión indirecta, se ve que las del idioma francés son más numerosas que las de otras lenguas.

No siempre se puede hablar de etimología segura en todas las palabras del corpus porque no siempre es indiscutible. Durante toda la investigación ha habido ocasiones en las que ha sido difícil afirmar la llegada al español. El mayor número de casos con este problema se han encontrado en los apartados del francés y del italiano porque son los más numerosos.

El cambio semántico es el cambio de significado que pueden ocurrir en las palabras de las lenguas a lo largo del tiempo. Se puede ampliar, modificar, alterar o restringir su significado. Los cambios de la lengua ocurren tan lentamente que resulta bastante difícil para una persona particular darse cuenta de lo que está pasando con su lengua materna. La causa principal es que la lengua no es fija y en ella se hacen diferentes cambios.

También existen ciertos factores que explican esta tendencia (Zamboni, 1988). Por ejemplo :

- **Vocabulario.** Es una estructura que no tiene límites, es móvil e inestable. Dentro del vocabulario de las lenguas las palabras pueden perder o adquirir significados.
- **Proceso de toma de palabras.** En la lengua de origen el vocablo tiene un sentido pero al cogerlo en préstamo se puede añadir más o eliminar el principal significado, por ejemplo.
- **Mucha importancia tiene la generación.** Los niños ya no entienden o entienden mal las palabras que usaban los abuelos.
- **Avances histórico-culturales:** hay palabras desusadas que mantienen su significado para hechos históricos anteriores o se producen cambios de significado de palabras por evolución científica o de otro tipo.

Abajo se puede ver un ejemplo de análisis semántico de la palabra *dey*:

DEY (m.)

Cambio semántico entre turco y español:

En la lengua turca el hermano de la madre se considera como padre de sus sobrinos o sobrinas. Ante la ausencia del padre biológico, es la persona responsable de ellos, que los ayuda y defiende ante cualquier problema [contexto familiar].

En la lengua española, esto se aplica al contexto político. Quien tiene el título de *dey* actúa como regente de la zona que le corresponde (Argel) por ser solo príncipe o por encontrarse en sustitución de una persona con cargo superior [contexto político].

La agrupación de las voces turcas por campos semánticos es muy significativa para demostrar las esferas de influencia turca. Según este tipo de análisis se ve que el turco ha intervenido en casi todos los niveles más importantes de la vida española y europea. Estos grandes grupos están divididos en diferentes subgrupos. En el de utensilios, por ejemplo, hay el subgrupo de ropa, en el que la mayoría de vestimentas son para las mujeres. Por ejemplo, *caftán, chaleco, organdí*, etc.

Estos grandes grupos, a su vez, se dividen en los subgrupos más pequeños: *árboles, animales, plantas, productos y productores*. Los productos de consumo tienen un papel muy importante en la vida de los seres humanos. Las provisiones y las bebidas eran puntos débiles de los pueblos antiguos, por eso ellos intentaban conseguir lo mejor para sobrevivir y alimentarse bien para tener buena salud y energía.

Abajo se presenta un ejemplo de análisis de la voz *sorbete*:

SORBETE (m.)

1. Evolución etimológica: ár. clás. *šarbah* > turco *şerbet* > it. *sorbetto* > español *sorbete*

3. Comentario: *Sorbete* es una bebida muy conocida en todos los países orientales. Por ejemplo, en Azerbayán, mi país, el sorbete se hace con agua caliente y azúcar. Cuando los padres del chico vienen a pedir la mano de la chica, también se hace sorbete, pero un poco colorado con té negro. Es el símbolo de dulzura y de conceder el permiso de casarse.

Semánticamente tampoco se ven demasiadas modificaciones; tiene el mismo sentido de bebida en todas las lenguas, aunque en España siempre se suele servir muy frío y con trocitos de hielo, pero no debe interpretarse del mismo modo que en mi país desde el punto de vista familiar. Como acabo de decir, en España es solo una bebida refrescante.

Entre las palabras tomadas del turco se encuentran unas que se utilizan actualmente con frecuencia. Todas estas palabras aparecen en el *DECH (Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, de J. Corominas y J. A. Pascual)* y en el *DLE (Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, 23ª ed.)*.

El punto de partida ha sido el CUMBRE (Corpus lingüístico del español contemporáneo) de Almela et al. (2005) en el que se presenta las frecuencias de distintas palabras del español que utilizaron en aquel momento. Nos ha parecido interesante consultar esta obra y, después de hacerlo, hemos podido constatar que, de los turquismos que acabamos de ejemplificar, diez sustantivos forman parte de los 5.000 lemas más usados. Por orden de frecuencia, son los siguientes: *café, zapato, tulipán, turco, quiosco*. Esta información demuestra que, aunque el número de palabras que proceden del turco sea limitado, es suficientemente importante porque algunas de ellas forman parte de las palabras más usadas en español.

Como resultado del artículo se puede decir que:

1. La lengua turca ha ejercido una influencia importante no solo en español, sino también en otras lenguas europeas.
2. El vocabulario castellano presenta una cantidad significativa de palabras de origen turco.
3. La transmisión indirecta es más frecuente que la directa, sobre todo por razones de modernidad. La lengua inmediata que más destaca es el francés.
4. Los préstamos turcos se encuentran en diferentes campos semánticos, los más importantes, los de dominio territorial y utensilios.
5. El lenguaje cotidiano está representado por un grupo de turquismos de uso frecuente en español.
6. En cuanto a las categorías gramaticales, según se ha podido comprobar, predomina el sustantivo. No es sorprendente porque normalmente las lenguas prestan el nombre de objetos,

estados, procesos, actividades, etc. y lo cambian según sus normas lingüísticas para facilitar el uso de las palabras en las lenguas receptoras.

Referencias bibliográficas:

1. ARSAL SADRI, Maksudi (2002), *Historia turca y Derecho*, Kazan: Fen.
2. CANO AGUILAR, Rafael (2004), *Historia de la lengua española*, Barcelona: Ariel.
3. CHEJNE, Anwar G. (1980), *Historia de España musulmana*, Madrid: Cátedra.
4. DECH = COROMINAS, Juan y José Antonio Pascual (1980-1991): *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*. Madrid: Gredos, 6 vol.
5. Diván = QASHGARÍ, Mahmud (2006): *Divanü Lüğat-it-Türk [Diván del vocabulario turco]*. Bakú: Ozan.
6. DLE = REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014): *Diccionario de la lengua española*, 23ª ed. Madrid: Espasa-Calpe.
7. LAPESA, Rafael (2008), *Historia de la lengua española*, Madrid: Gredos.
8. MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando (2010), *La guerra del turco: España contra el Imperio Otomano*, Madrid: EDAF.
9. ZAMBONI, Alberto (1988), *La etimología*. Madrid: versión española de Pilar García Mouton; Editorial Gredos, S.A.